

Archäologische Potentialkarte des Neolithikums und der Bronzezeit für das Gebiet der Schweiz

Grosse Arbeit

10.05.2024

Institut für archäologische Wissenschaften

Abteilung Prähistorische Archäologie

Universität Bern

Manuel Fuhrer

Engstligenstrasse 8

3715 Adelboden

ORCID 0009-0001-7783-2636

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	3
1. Theoretische Grundlagen	
2. Methodik	6
1. Daten	
2. GAIN	
3. Deduktive Methode	
4. Induktive Methoden	
3. Ergebnisse	12
1. Multi criteria overlay analysis	
2. Generalized linear model	
3. Naive Bayesian	
4. Zusammenfassung	
4. Diskussion	18
1. Theoretische Ansätze	
2. Multi criteria overlay analysis	
3. Generalized linear model	
4. Qualitätssicherung	
5. Kritik	
5. Fazit	26
6. Bibliographie	28
7. Anhang	29
1. Abkürzungsverzeichnis	
2. Zenodo-Link	

1. Einleitung

„Es gibt viel Potential bei den Menschen, aber zu wissen, wie man es erkennen kann, erfordert auch Talent“

—
Fritz Perls, Psychiater und Psychotherapeut, 1893–1970

Da nicht nur Menschen, sondern auch Landschaften ein Potential besitzen, soll in dieser Arbeit das archäologische Potential der Schweiz im Neolithikum und der Bronzezeit untersucht werden. Zudem sollte dies nicht vom individuellen Talent abhängig sein, weswegen die Erstellung der Potentialkarte auf nachvollziehbare Weise geschehen soll.

Einerseits gehört es zu den Kernaufgaben der Archäologischen Dienste, Informationen über Lage, Ausdehnung und Bedeutung archäologischer Fundstellen zu erfassen (Ebersbach 2015, 212). Andererseits sind Forschungsgrabungen auf genaue Vorhersagen von Fundstellen angewiesen. Da archäologische Quellen per Definition unvollständig sind, müssen die fehlenden Daten anderweitig generiert werden, denn die Lücken zu Zeitstellungen und/oder Regionen aufgrund von Forschung und Taphonomie bedeuten keine Lücke in archäologischen Fundstellen (Ebersbach 2015, 212). Ein Hilfsmittel dafür können Potentialkarten sein. Diese beruhen auf der Annahme, dass bestimmte naturräumliche Eigenschaften für bestimmte Nutzungen ausgewählt wurden (Ebersbach 2015, 213).

In dieser Arbeit werden drei Methoden angewandt, nämlich ein deduktiver Ansatz (*multi criteria overlay analysis*) und zwei induktive (*generalized linear model* und *naive Bayesian*). Beim deduktiven Ansatz werden die bekannten Fundstellen auf naturräumliche Eigenschaften untersucht und diese in einzelne Eignungskarten umgewandelt, die dann kombiniert werden. Ein Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er unabhängig von bisherigen räumlichen Verteilung ist (Ebersbach 2015, 212–213). Der induktive Ansatz des *generalized linear model* (GLM) wurde gewählt, da er bereits mehrfach in der Archäologie eingesetzt wurde. Weiter wurde der ebenfalls induktive Ansatz *naive Bayesian* verwendet, da er auch bei geringen Datenmengen gute Ergebnisse liefern kann. Darüber hinaus waren die Skripte zu den beiden Methoden bereits verfügbar. Die Skripte dazu wurden als R-Dateien durch M. Hinz erstellt und für diese Arbeit abgeändert. Eine gute Erklärung des GLM findet sich bei Bock/Mennenga (2016, 179ff), eine zu *naive Bayesian* in McCall (2018, 213ff).

Ausgehend von diesen Grundsätzen werden in dieser Arbeit die folgenden Forschungsfragen gestellt:

- Welche Methode eignet sich am besten für die Erstellung einer archäologische Potentialkarte des Neolithikums und der Bronzezeit im Gebiet der Schweiz?
- Welche der vielfältigen Landschaften haben ein hohes archäologische Potential?

In dieser Arbeit wird zuerst die erste Frage untersucht und die Qualität der drei Methoden mit dem GAIN-Wert analysiert. Die Potentialkarten für die zweite Fragestellung werden dann interpretiert und mit anderen Studien verglichen. Zuletzt sollen für künftige Forschungen noch Verbesserungsmöglichkeiten in Betracht gezogen und ein Ausblick geliefert werden.

1.1. Theoretische Grundlagen

Trotz der Fülle an Literatur zu Potentialkarten gibt es kaum eine theoretische Grundlage für diese (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 593). Beim Erstellen einer Potentialkarte sollten daher im Vorfeld folgende Fragen gestellt werden, die in dieser Arbeit jedoch nicht abschliessend behandelt werden können:

- Wie sind die materiellen Hinterlassenschaften räumlich verteilt? Welche Rückschlüsse lassen sich aus den Objekten auf die Praktiken und die damit verbundenen Menschen ziehen (Cochran u. a. 2022, 134)?
- Ist die Absenz menschlicher Präsenz auf die Erhaltung der Spuren zurückzuführen? Wie gross ist die räumliche Ausdehnung der Absenz? Welche Auswirkungen hat die Absenz auf die Interpretation von Potentialkarten (Cochran u. a. 2022, 134)?
- Was ist der kulturelle Hintergrund des/der Autor/-in? Wie beeinflusst die Differenz zwischen modernen und prähistorischen Normen die Interpretation? Wie kann diese Differenz beseitigt oder minimiert werden (Cochran u. a. 2022, 134)?
- Muss man sich zwischen deduktiven (*top-down*) und induktiven (*bottom-up*) Modellen entscheiden oder sollten beide in Betracht gezogen werden, da beide Vor- und Nachteile haben (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 593)?
- Muss das erstellte Modell mit Feldarbeit überprüft werden? Im Sinne eines Regelkreises ist es sinnvoll, dass Informationen nicht nur ins Feld, sondern auch zurück ins Büro fließen. Nur so können verschiedene Modelle auf Präzision und Genauigkeit überprüft werden (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 593).
- Wie beeinflussen Natur- und Kulturraum, bzw. deren gegenseitige Beeinflussung, die Potentialkarte (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 593)?
- Wie resilient sind Gesellschaften und Ökosysteme? Dies wird durch unterschiedliche Massstäbe, räumlich und zeitlich, beeinflusst (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 593).
- Wie sah die Paläolandschaft aus? Da Landschaften oft das Ergebnis dynamischer Prozesse sind und mehrere stabile Stadien aufweisen, lohnt es sich, auch die Kippunkte zu untersuchen, z.B. bei Extremereignissen wie Vulkanausbrüchen. Innerhalb der Stabilität sind oft Siedlungen möglich, die diese Stabilität durch anthropogenen Einfluss wieder verändern (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 593–594).
- Welche Zeiträume sollen betrachtet werden? Bei der Betrachtung der Resilienz kann es sich um eine Vorbereitung, eine unmittelbare Reaktion auf das zu untersuchende Extremereignis oder die Anpassung an ein sich langsam verschiebendes Gleichgewicht handeln (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 594; Cochran u. a. 2022, 134).
- Welche Formen der Mobilität sind vorhanden? Welche davon nachgewiesen werden und wie sind sie zu interpretieren (Cochran u. a. 2022, 134)?

Auch die Taphonomie muss berücksichtigt werden, da Erosion und Ablagerungen Fundstellen abgetragen, verlagern oder unzugänglich machen. Zudem stellen sie eine Veränderung der Landschaft dar. Historische Karten können eine Annäherung an diese Paläolandschaft liefern (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 594–595). Die dynamische Landschaft stellt eine Herausforderung für Modelle dar, die archäologische Fundstellen präzisieren sollen. Insbesondere

Küstenregionen sind häufig von Veränderungen betroffen, wie etwa Schwankungen des Meeresspiegels (Cochran u. a. 2022, 130).

Eine weitere Schwierigkeit ist die zeitlich Auflösung von Fund- und/oder Klimadaten, die oft nicht auf der gleichen Skala erstellt wurden (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 595). Klimarekonstruktionen liegen im Bereich von Jahrtausenden, während in der Archäologie idealerweise jahreszeitlich genau datiert werden kann. Das Gleiche gilt für die räumliche Skala.

Da nicht nur naturräumliche Daten für die Auswahl eines Standortes relevant sind, müssen auch kulturelle Faktoren berücksichtigt werden. Dies könnte durch Sichtbarkeitsanalysen, Mobilitätsaufwandkarten oder die Kartierung von wichtigen Ressourcen geschehen. Ausserdem ist das menschliche Gehirn kein Statistikprogramm und daher werden Entfernungen zu Ressourcen nicht eins zu eins in Siedlungsstandorte umgerechnet. Eine gute Annäherung ist das Werkzeug *'r.cost'*, das hilfreiche Aufwandrasterdaten generiert und ohne grosse Vorkenntnisse oder Datenanforderungen funktioniert (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 585).

Potentialkarten schätzen das Verhalten der Menschen ein, müssen aber immer als fehlerhaft angesehen werden. Das Hauptproblem ist die mehr oder weniger freie Wahl, die Menschen bei der Auswahl von etwa Siedlungsplätzen haben (Cochran u. a. 2022, 135). Ein weiteres Problem ist, dass die archäologischen Quellen sehr lückenhaft sind und eine repräsentative Auswahl getroffen werden muss. Dennoch ist es die beste Methode grosse Flächen und ihre grosse zeitliche Tiefe zu analysieren, um Rückschlüsse zu ziehen, wer warum und wo siedelte (Cochran u. a. 2022, 137).

Diese Schwierigkeiten müssen bei der Methodenwahl berücksichtigt werden. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass verschiedene Methoden mit jeweils verschiedenen Vor- und Nachteilen einhergehen. Im folgenden Kapitel sollen die in dieser Arbeit angewandten Methoden besprochen werden.

2. Methodik

In diesem Kapitel werden die gewählten Methoden und Daten vorgestellt, die Vorüberlegungen erläutert und die verwendeten naturräumlichen Daten tabellarisch dargestellt.

2.1. Daten

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wurden drei Methoden zum Erstellen von Potentialkarten gewählt, nämlich die deduktive *multi criteria overlay analysis* (MCOA) und die beiden induktiven Methoden *generalized linear model* (GLM) und *naive Bayesian*. In einem ersten Schritt wurde überlegt, welche Anforderungen die Daten erfüllen müssen:

- Sind die Daten relevant für Potentialkarten?
- Ist es möglich, auf die Daten zuzugreifen?
- Sind die Daten flächendeckend verfügbar?
- Sind die modernen Daten mit denen des Neolithikums und der Bronzezeit identisch?

Insbesondere der letzte Punkt ist schwer zu beantworten, da dies eine vollständige Paläorekonstruktion der mittelholozänen (MH) Landschaft erfordern würde. Historische Karten oder geowissenschaftliche Rekonstruktionen können als Hilfsmittel herangezogen werden, doch ist dies sehr forschungs- und zeitintensiv. Aus diesem Grund wurden nur einfach umsetzbare Veränderungen vorgenommen, wie die Verwendung von Paläoklimadaten anstelle von modernen Daten und das Entfernen von Stauseen. Andere neuzeitliche Eingriffe wie die Begradigung von Wasserläufen, Trockenlegung von Feuchtgebieten und Flussumleitungen (z.B. Juragewässerkorrektion) wurden nicht berücksichtigt. Z.T. werden alte Gewässernetze mit der Berechnung von potentielltem Abfluss rekonstruiert. Da aber im Untersuchungsgebiet starke Massenbewegungen, sowohl natürlich wie anthropogen, durchgeführt wurden, kann dadurch die Paläolandschaft nicht rekonstruiert werden. Auch andere Studien haben die Frage aufgeworfen, wie stark sich die Landschaft seit der untersuchten Zeitstellung verändert hat (Ebersbach 2015, 214). Von besonderem Interesse wäre dabei der Einbezug von Erosions- und Akkumulationszonen, die einen grossen Einfluss auf die Auffindbarkeit archäologischer Fundstellen haben (Ebersbach 2015, 231; Verhagen 2008, 289).

In einem zweiten Schritt wurde das Untersuchungsgebiet definiert, das das Gebiet der heutigen Schweiz umfasst. Die Fundstellendaten wurden von Xronos bezogen (Hinz u. a. 2023). Die Daten wurden chronologisch (unkalibrierte Daten zwischen 7000-2600 BP) und chorologisch (Daten aus der Schweiz) gefiltert, danach wurden Duplikate entfernt. Die Auswahl relevanter und repräsentativer Fundstellen ist zentral, da alle Berechnungen auf ihnen beruhen (Ebersbach 2015, 215). Da Xronos für den Untersuchungszeitraum (Neolithikum und Bronzezeit) jedoch nur 1084 Fundstellen aus der ganzen Schweiz enthält, wurden alle verfügbaren Daten verwendet. Des Weiteren müssen der Trainings- und der Testdatensatz strikt getrennt werden, was eine unabhängige Überprüfung ermöglicht. Zusätzlich zu den Fundstellendaten mussten auch naturräumliche Daten gesammelt werden. Die folgende Tabelle zeigt, welche Daten woher stammen und welche Auflösung sie haben:

Tab. 1 Naturräumliche Daten mit Quellenangabe und Auflösung. Die Klimarekonstruktionen des mittleren Holozäns sind deutlich schlechter aufgelöst als die modernen Daten zur Landnutzung und das Höhenmodell.

Name	Quelle	Auflösung	Bemerkungen
Moderne Klimadaten	(worldclim.org 2022)	2.5 Minuten (~3900 m)	z.B. Jahresniederschlag, mittlere Jahrestemperatur
Klimadaten des mittleren Holozäns	(Brown u. a. 2018)	2.5 Minuten (~3900 m)	z.B. Jahresniederschlag, mittlere Jahrestemperatur
Pedologische Daten	(Asch 2003)	Vektordaten	
Geologische Daten	(Asch 2005)	Vektordaten	
Höhenmodell	(European Space Agency 2023)	30 m	
Seedaten	(Messenger u. a. 2016)	Vektordaten	Stauseen nach (Wikipedia.org 2024) entfernt
Flussdaten	(Lehner/Grill 2013)	Vektordaten	
Landesgrenze Schweiz	(Swisstopo 2024)	Vektordaten	
Moderne Landnutzung	(European Space Agency 2018)	100 m	
Fundstellendaten	(Hinz u. a. 2023)	Vektordaten	Nur Daten aus der Schweiz und zwischen 7000-2600 BP verwendet

Die Daten wurden in QGIS (V3.28.2) auf UTM32N (EPSG:25832) umprojiziert und in eine Rastergrösse von 100 m umgewandelt. Aus den Fluss- und Seedaten wurde ein Wasserdatensatz (*raster calculator*) erstellt, aus dem die Distanz zu Gewässern (*proximity*) berechnet wurde. Die Ausrichtung (*aspect*), die Neigung (*slope*) und der *topographic position index* (TPI) wurden aus dem Höhenmodell berechnet.

Die folgenden Daten wurden für die Erstellung der Potentialkarten verwendet:

- Geologische Daten
- Pedologische Daten
- Distanz zu Gewässer (max. 5 km)
- Moderne Landnutzung
- Neigung
- Ausrichtung
- TPI
- Höhenlage
- Mittlere Jahrestemperatur MH
- Jahresniederschlag MH

2.2. GAIN

Die Qualität der Potentialkarten wurde anhand des GAIN-Wertes gemessen. Die Formel hierfür lautet wie folgt:

$$GAIN = 1 - \frac{p_a}{p_s}$$
$$p_a = \frac{\text{Verdachtsareal}}{\text{Gesamtareal}}$$
$$p_s = \frac{\text{prädizierte Fundstellen}}{\text{alle Fundstellen}}$$

Zunächst wird p_a verwendet, um den Anteil des Verdachtsareals zum Gesamtareal zu berechnen, wobei höhere p_a -Werte zu einem höheren GAIN-Wert führen. Als Nächstes wird p_s verwendet, um den Anteil der im Verdachtsareal prädizierten Fundstellen im Verhältnis zu allen Fundstellen zu berechnen, wobei hohe p_s -Werte zu einem höheren GAIN-Wert führen. Im letzten Schritt wird das Verhältnis p_a/p_s von 1 subtrahiert. Bei hohen GAIN-Werten wurde eine gute Zuordnung vorgenommen (Bock/Mennenga 2016, 186).

Wenn es nur wenige Fundstellen mit sehr ähnlichen Eigenschaften gibt, werden potentielle Fundstellen nur an Orten mit diesen Eigenschaften prognostiziert. Dies führt zu einem sehr hohen GAIN-Wert, birgt jedoch die Gefahr, dass durch eine Überanpassung die Siedlungslandschaft nicht angemessen abgebildet wird. Daher wird ein Bezug zum Gesamtgebiet gemacht.

Werte über 0.85 können als präzise und akkurate Vorhersagen interpretiert werden. Hohe Werte können jedoch auf zwei Arten auftreten: erstens, wenn auf sehr kleiner Fläche wenige Fundstellen abgedeckt werden, und zweitens, wenn eine grosse Anzahl von Fundstellen auf eher kleiner Fläche abgedeckt werden. Das Resultat der ersten Variante ist für die Forschung zu bevorzugen, da eine hohe Sicherheit besteht, dass eine Fundstelle an einem Ort gefunden wird und somit die eingesetzten Ressourcen sinnvoll verwendet werden. Das Resultat der zweiten Variante ist für die Denkmalpflege zu bevorzugen, damit möglichst wenige Fundstellen unentdeckt zerstört werden.

Beide Varianten sind jedoch nicht ideal für die Erstellung einer Siedlungsdichte- oder Landschaftsanalyse zu prähistorischer Zeit. Für diese Analysen müssten möglichst alle Siedlungen einer Zeitstellung erfasst werden, auch diejenigen, welche sich nicht erhalten haben. Da aber die Erhaltungsbedingungen einen erheblichen Einfluss auf den GAIN-Wert haben wurde die heutige Landnutzung mitberücksichtigt.

2.3. Deduktive Methode

Als deduktive Methode wurde die MCOA gewählt, da es sich um ein bewährtes Verfahren zur Eignungsprüfung von grossen Gebieten handelt und etwa in der Geographie, Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaft Verwendung findet. Zu diesem Zweck wurden die einzelnen Datensätze in Eignungsklassen (*raster calculator*) eingeteilt. Es wurden Werte von 1-5 vergeben, wobei 5 für sehr hohe und 1 für sehr geringe Eignung steht. Die Befehle für die Einteilung finden sich im Anhang. Diese Einteilung erfolgte nach meinen Empfindungen und stellt daher

eine mögliche Verzerrung dar, da ich wahrscheinlich andere Bedingungen als eine prähistorische Bevölkerung bevorzuge. Ausserdem hatte ich bei einigen Klassen, wie z.B. dem TPI, keine Vorstellung, was geeignet ist und was nicht. Daher wurden bereits die Fundstellendaten einbezogen, was das deduktive Modell gewissermassen induktiv macht. Ein rein deduktives Modell bedingt, dass die Daten nicht angeschaut werden, was jedoch nicht möglich ist.

Abb. 2 Schema zur Veranschaulichung der Erstellung von Potentialkarten. Die naturräumlichen Daten werden kombiniert, worauf dieses Ergebnis an den Standorten der Fundstellen analysiert wird. Basierend darauf werden ähnliche Gebiete als Standorte mit hohem Potential ausgewiesen. (Bock/Mennenga 2016, Abb. 40)

Bei der MCOA wurde ein Verfahren entwickelt, bei welchem zuerst eine Potentialkarte mit allen Variablen (*raster calculator*) berechnet wurde. Dann wurde verglichen, wie sich der GAIN-Wert entwickelt, wenn eine Variable weggelassen wird. Bessere Ergebnisse wurden erzielt, wenn die Variablen Neigung, TPI und mittlere Jahrestemperatur weggelassen wurden. In einem nächsten Schritt wurden daher die Bereiche Neigung und TPI optimiert, für die mittlere Jahrestemperatur konnte keine weitere Verbesserung erzielt werden. Nach der Optimierung wurden wieder alle naturräumlichen Daten verwendet.

Darauf wurde die Gewichtung der einzelnen Datensätze verändert, um noch bessere GAIN-Werte zu erhalten. Die stärkere Gewichtung der geologischen Daten, der modernen Landnutzung und der mittleren Jahrestemperatur liefert bessere Ergebnisse, während der Jahresniederschlag weniger stark gewichtet wurde.

Schliesslich wurden Potentialkarten für Forschung und Denkmalpflege berechnet (*raster calculator*). Die Forschungspotentialkarte hat drei Klassen, die besten 5% (grün), die besten 20% (gelb und grün) und die restlichen Fundstellen, ebenso wie die Denkmalpflegekarte mit 95% (grün) und 100% (gelb und grün) der Daten sowie dem restlichen Gebiet ohne Fundstellen.

Abb. 3 Schema der Forschungs- (links) und Denkmalpflegepotentialkarte (rechts). Die Forschungspotentialkarte soll ein kleines Gebiet mit hoher Sicherheit auf Fundstellen präzisieren, die Denkmalpflegepotentialkarte soll wenige Fundstellen an Standorten mit mittlerem Potential ausweisen.

Um möglichst hohe GAIN-Werte zu erzielen, wurde die Auflösung und die Gewichtung optimiert. Die Optimierung ergab, dass die Auflösung bei 100 m am besten ist. Darüber hinaus lieferten die einzelnen Datensätze die besten Ergebnisse, wenn sie gemäss der folgenden Tabelle gewichtet wurden.

Tab. 2 Gewichtung der einzelnen Datensätze

Name	Gewichtung
Geologische Daten	15%
Moderne Landnutzung	15%
Mittlere Jahrestemperatur	15%
Pedologische Daten	12%
Höhe über Meer	9%
Neigung	9%
Ausrichtung	9%
TPI	9%
Distanz zu Gewässern	5%
Jahresniederschlag	2%

Die hohe Gewichtung der Geologie kommt dadurch zustande, dass sehr viele Fundstellen auf Molassesedimenten im Mittelland vorkommen. Die moderne Landnutzung ist für die Erhaltung und Auffindbarkeit wichtig. Die mittlere Jahrestemperatur ist wohl ein limitierender Faktor für das Pflanzenwachstum und somit wichtig für die agrarischen Gesellschaften, was auch für die Bodenarten gilt. Die geringe Gewichtung des Jahresniederschlages ist wohl dadurch zu erklären, dass im gesamten Untersuchungsgebiet viel Niederschlag fällt. Deswegen dürfte es auch weniger wichtig sein, dass ein Gewässer in der Nähe ist.

2.4. Induktive Methoden

Die Wahl fiel auf zwei induktive Methoden, nämlich GLM und *naive Bayesian*. Erstere wurde gewählt, da sie bereits mehrfach in der Archäologie eingesetzt wurde, letztere, weil sie auch bei kleinen Datenmengen gute Ergebnisse liefern kann. Darüber hinaus waren die Skripte für die beiden Methoden bereits verfügbar. Die R-Dateien wurden durch M. Hinz erstellt und für diese Arbeit abgeändert. Eine gute Erklärung des GLM findet sich bei Bock/Mennenga (2016, 179ff, eine zu *naive Bayesian* in McCall (2018, 213ff).

Die naturräumlichen Daten konnten nicht direkt übernommen werden, sie mussten für die induktiven Analysen umkodiert werden. Zum einen mussten die Rasterdaten in faktorisierte und numerische Daten unterschieden werden. Die faktorisierten Daten sind in diesem Fall die Ausrichtung, die pedologische Daten, die modernen Landnutzungsdaten und die geologischen Daten, bei welchen der Zahlenwert zur Identifizierung dient, aber keine numerischen Eigenschaften hat. Die numerischen Daten hingegen sind ähnlich, wenn die Zahlenwerte ähnlich sind, z.B. Höhe, TPI, Neigung, Distanz zu Gewässern, Jahresniederschlag und mittlere Jahrestemperatur. Andererseits mussten für die induktiven Methoden auch Datenpunkte ohne Archäologie verwendet werden. Diese Nichtfundstellen wurden nach dem Zufallsprinzip über das gesamte Gebiet erzeugt und in ähnlicher Anzahl wie die Fundstellen gewählt, d.h. 1000.

Die Denkmalpflege- und Forschungspotentialkarten wurden mit beiden Methoden generiert, ebenfalls mit den Klassen 95%, 100% der Fundstellen und Restfläche.

3. Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der drei Methoden zur Erstellung von Potentialkarten vorgestellt und verglichen.

3.1. Multi criteria overlay analysis

Abb. 4 Denkmalpflegepotentialkarte mittels MCOA. Grün: hohes; gelb: mittleres; orange: geringes Potential. Praktisch das gesamte Mittelland ist mit hohem archäologischem Potential markiert, nur sehr gebirgige Regionen mit geringem.

Es zeigt sich, dass die GAIN-Werte (hohes Potential: 0.425, mittleres Potential: 0.090) bei der *multi criteria overlay analysis* für die Denkmalpflege nicht zufriedenstellend sind. Der Hauptgrund dafür ist, dass das gesamte Mittelland als optimales Gebiet betrachtet wird und somit eine riesige Fläche ein hohes archäologisches Potential aufweist.

Abb. 5 Forschungspotentialkarte mittels MCOA. Grün: hohes; gelb: mittleres; orange: geringes Potential. Gebiete ohne optimale Bedingungen, hier steile, von Gewässern entfernte Gebiete, weisen allesamt niedriges Potential auf.

Die GAIN-Werte (hohes Potential: 0.954, mittleres Potential: 0.949) auf der Forschungspotentialkarte sind sehr zufriedenstellend. Es müssen jedoch Detailaufnahmen betrachtet werden, da fast das gesamte Gebiet der Schweiz ein niedriges Forschungspotential aufweist. Es findet eine Überanpassung an Seeufersiedlungen statt. Abbildung 9 zeigt eine solche Detailaufnahme für die Dreiseenregion.

3.2. Generalized linear model

Für das GLM wurde ein linearer und ein polynomialer Ansatz (*multiple fractional polynomial*, MFP) verwendet. Da jedoch mit MFP deutlich bessere Ergebnisse erzielt wurden, werden nur diese Resultate diskutiert.

Abb. 6 Denkmalpflegepotentialkarte mittels GLM MFP. Grün: hohes; gelb: mittleres; orange: geringes Potential. Das Gebiet mit hohem Potential ist nur entlang von Gewässern und somit in Tälern oder in flachen Gebieten vorhanden.

Das GLM, MFP zeigt ein deutlich differenzierteres Bild als die MCOA. Das Mittelland wird nur entlang der Gewässer mit hohem Potential dargestellt und die Klasse mit geringem Potential hat eine grössere Fläche im Alpenraum. Diese Ergebnisse spiegeln sich auch im GAIN-Wert (hohes Potential: 0.857, mittleres Potential: 0.184) wider.

Abb. 7 Kastengrafik GLM (links) und GLM, MFP (rechts) mit Fundstellen (TRUE) und Nichtfundstellen (FALSE). Die Trennung von Fundstellen und Nichtfundstellen lässt sich mit MFP besser bewerkstelligen, da die Nichtfundstellen sich bei geringerem Potential konzentrieren und der Median der Fundstellen ein höheres Potential erreicht.

Betrachtet man nun die Verteilung der Daten, lässt sich feststellen, dass die Fundstellendaten beim MFP näher zusammenliegen und sich deutlich von den Nichtfundstellen abgrenzen lassen. Dennoch gibt es in beiden Datensätzen extreme Ausreisser, jedoch deutlich stärker bei den Nichtfundstellen. Beides ist nachvollziehbar, da die Nichtfundstellen komplett zufällig gewählt wurden, aber die Fundstellen alle archäologischen Quellenarten berücksichtigen und daher heterogener sind.

Abb. 8 Forschungspotentialkarte mittels GLM MFP. Grün: hohes; gelb: mittleres; orange: geringes Potential. Praktisch das gesamte Gebiet weist ein geringes Potential auf.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die mit GLM, MFP erstellte Forschungspotentialkarte kaum von der mit MCOA erstellten. Den Klassen mit hohem und mittlerem Potential wurden kleinere Flächen zugeordnet, weshalb der GAIN-Wert (hohes Potential: 0.994, mittleres Potential: 0.990) noch höher ist.

Abb. 9 GLM, MFP (links) und MCAO (rechts) Ausschnitt der Dreiseenregion ohne Seen. Nur die Uferzonen der Seen weisen hohes oder mittleres Potential auf.

Es ist deutlich zu erkennen, dass Seeufersiedlungen beim GLM-MFP bei der Einteilung der Klassen die dominierende Fundstellenart sind. Daher gibt es eine Überanpassung an diese.

3.3. Naive bayesian

Abb. 10 Denkmalpflegepotentialkarte mittels naive Bayesian. Grün: hohes; gelb: mittleres; orange: geringes Potential. Diese Methode weist wieder deutlich mehr Gebiete mit hohem und mittlerem Potential aus.

Die Denkmalpflegepotentialkarte, die mi Hilfe von *naive Bayesian* erstellt wurde, weist eine grosse Fläche mit mittlerem Potential aus. Das geringe Potential ist nur in den Regionen mit starkem Gebirgseinfluss vorhanden. Darüber hinaus wird ein grösseres Gebiet als beim GLM, MFP mit hohem Potential ausgewiesen. Dies spiegelt sich auch im niedrigeren GAIN-Wert (hohes Potential: 0.701, mittleres Potential: 0.068) wider. Wird die korrekte Zuordnung getestet (richtig-richtig, falsch-falsch), wurden 75.4% richtig zugeordnet.

Abb. 11 Kastengrafik naive bayesian mit Fundstellen (TRUE) und Nichtfundstellen (FALSE). Die Fundstellen sind sehr homogen, die Nichtfundstellen sehr heterogen. Daher ist eine ideale Trennung nicht möglich.

Das Kastendiagramm zeigt, dass die Fundstellengruppe sehr homogen ist und nur wenige Ausreissern aufweist, so dass gut prädictiert werden kann. Im Gegensatz dazu sind die Nichtfundstellen sehr heterogen. Dies erklärt, warum keine so gute Trennung wie beim GLM, MFP vorgenommen werden kann.

Abb. 12 Forschungspotentialkarte mittels naive Bayesian. Grün: hohes; gelb: mittleres; orange: geringes Potential. Diese Methode weist wieder deutlich mehr Gebiete mit hohem und mittlerem Potential aus.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die mit *naive Bayesian* erstellte Forschungspotentialkarte kaum von den anderen. Den Klassen mit hohem und mittlerem Potential wurden kleinere Flächen zugeordnet, weshalb der GAIN-Wert (hohes Potential: 0.995, mittleres Potential: 0.997) noch höher ist. Wird die korrekte Zuordnung getestet (richtig-richtig, falsch-falsch), wurden 77.5% richtig zugeordnet.

3.4. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das GLM, MFP bei den verwendeten Daten die am besten geeignete Methode ist. Da der Fundstellendatensatz jedoch klein ist, kommt es zu einer Überanpassung an die Seeufersiedlungen und es können nur Fundstellen mit sehr ähnlichen Eigenschaften wie die bereits bekannten gefunden werden. Möchte man dies verhindern, ist die MCOA besser geeignet und liefert trotz geringerem GAIN-Wert gute Ergebnisse.

Tab. 3 Überblick der GAIN-Werte der unterschiedlichen Verfahren und Anwendungen, grün markiert die höchsten GAIN-Werte pro Zeile.

Verwendungszweck	Anteil der prädiagnostischen Fundstellen	GAIN-MCOA	GAIN-GLM, MFP	GAIN-Naive Bayesian
Forschung	5%	0.954	0.994	0.995
	20%	0.949	0.990	0.997
Denkmalpflege	95%	0.425	0.857	0.701
	100%	0.090	0.184	0.068

Die Gebiete mit dem höchsten Potential sind das Mittelland, die Gebiete nördlich des Juras und die tieferen Lagen des Aare-, Rhone- und Rheintales. Ein geringes Potential findet sich in den hohen Lagen in den Alpen und überraschenderweise auch in der Region Basel. Letzteres ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass nur Fundstellen in der Schweiz (tiefster Punkt 193 M. ü. M.) berücksichtigt wurden und daher alle tiefer gelegenen Gebiete als ungeeignet gelten. Die hohen Lagen wurden daher wohl nur gelegentlich genutzt.

4. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse mit anderen Untersuchungen verglichen und Kritikpunkte an der verwendeten Methode diskutiert.

4.1. Theoretische Ansätze

Auf einige Fragen unter '1.1. Theoretische Grundlagen' wird im Folgenden eingegangen.

In dieser Arbeit wurden sowohl ein deduktiver als auch zwei induktive Ansätze angewandt und die Ergebnisse verglichen. Damit soll eine bestmögliche Abwägung der Vor- und Nachteile erreicht werden. Die deduktive Methode ist für Forschungspotentialkarten besser geeignet, da der Forschungsstand und die Kontrollfundstellen nicht/weniger in die Analyse einbezogen werden. Das GLM, MFP erzeugt eine Karte, welche an Seeufersiedlungen überangepasst ist. Im Gegensatz dazu wird die Denkmalpflegepotentialkarte besser mit GLM, MFP erstellt. Bei der MCOA müssen viele Annahmen getroffen werden, welche z.T. wenig objektiv sind.

Die betrachteten Zeiträume Neolithikum und Bronzezeit wurden grob gewählt, da die Datengrundlage für eine feinere chronologische Einteilung nicht ausreichte. Im Rahmen grösserer Untersuchungen wäre es ein interessanter Ansatz ein solche feine Unterteilung vorzunehmen und die Dynamiken in der Landschaft mittels Potentialkarten darzustellen.

Die Verteilung der materiellen Kultur konzentriert sich stark auf das Mittelland. Es gibt aber auch Funde in den alpinen Tälern von Rhone und Rhein. Dies ist einerseits forschungsbedingt, da v.a. in diesen Regionen gebaut und damit gegraben wird. Andererseits handelt es sich um günstige Standorte, die wahrscheinlich von einer prähistorischen Bevölkerung bewusst ausgewählt worden. Dies zeigt sich auch bei Ebersbach (2015, 224).

Dagegen gibt es in den Alpen und im Jura kaum archäologische Fundstellen. Dafür gibt es meines Erachtens drei Gründe: Erstens haben diese Regionen ein ungünstigeres Klima als beispielsweise das Mittelland, zweitens sind diese Regionen archäologisch weniger erforscht und drittens sind aufgrund der ausgeprägteren Topographie stärkere Erosions- und Ablagerungsprozesse aktiv, was sich auf die Auffindbarkeit und Erhaltung von Fundstellen auswirkt. Die wenigen Punkte in den Alpen stammen oft von Passsituationen, bei denen es auf einem begrenzten Bereich erhöhte menschliche Aktivität gab. Dies ist auch der Beweis dafür, dass diese weniger günstigen Regionen dennoch aufgesucht wurden.

4.2. Multi criteria overlay analysis

Ebersbach (2015) verwendete die MCOA, um archäologische Potentialkarten für neolithische und die kaiserzeitlichen Siedlungen im Kanton Bern zu erstellen. Dabei wurden die Eigenschaften Neigung, Höhe, Ausrichtung, Distanz zu Wasser (Gewässer und Brunnen) und Distanz zur nächsten Siedlung verwendet. Um die Siedlungsflächen wurde ein Puffer von 100 m Radius definiert, damit sich keine Siedlungen überschneiden (Ebersbach 2015, 220). Ob bestimmte Eigenschaften geeignet sind, wurde aus den Daten ermittelt, in der einschlägigen Literatur nachgelesen oder bei fehlenden Information mit historischen/modernen Daten verglichen (Ebersbach 2015, 221). Wie bereits erwähnt, ist die Betrachtung der Daten bereits Teil einer induktiven Methode, die mit ihren Vor- und Nachteilen einhergeht.

Ebersbach betont, dass moderne Karten über Landwirtschaft, Klima und Bodeneignung nicht einfach übernommen werden können. Düngung und schwere Maschinen machen wenig geeignete Böden sehr fruchtbar (Ebersbach 2015, 230). Dies ist besonders für die deduktive Methode eine Fehlerquelle, da moderne Ackerböden voreilige eine hohe Eignung zugewiesen bekommen. Zudem führt die moderne Landnutzung zu einer Aussage über die Auffindbarkeit. Aussagen über die prähistorischen Siedlungslandschaft sind damit nicht mehr möglich.

Meiner Meinung nach ist es entscheidend, dass für die Einteilung und die Kontrolle nicht derselbe Datensatz verwendet wird, was bei Ebersbach geschieht. Da jedoch archäologische Quellen in der Regel nur wenige Daten zur Verfügung stellen, ist es schwierig, eine ausreichend grosse Anzahl an Fundstellen für die Erstellung und auch eine für die Kontrolle zu haben.

Vergleicht man die Denkmalpflegepotentialkarten von Ebersbach und dem GLM, MFP, so zeigt sich, dass bei Ebersbach deutlich grössere Gebiete ein hohes Potential aufweisen. Dies ist insbesondere in den Tälern des Jura und der Alpen der Fall, die in der Potentialkarte dieser Arbeit nur ein mässiges Potential aufweisen. Die Gebiete mit hohem Potential sind bei Ebersbach auch linearer, beim GLM, MFP stärker angehäuft. Diese Anhäufungen können das Ergebnis der verwendeten Daten zur modernen Landnutzung sein, da diese oftmals Anhäufungen derselben Klasse vorweisen.

Auffallend ist auch, dass bei Ebersbach nur drei Variablen verwendet, während diese Arbeit zehn verwendet. Der Vergleich in beiden Untersuchungen verwendeten Parameter Hangneigung, Höhe über Meer und Abstand zu Gewässern zeigt, dass Ebersbach deutlich breitere Werte der besten Eignung zuordnet:

Tab. 4 Vergleich der Klasseneinteilung Ebersbach/Fuhrer

Ebersbach 2015		Fuhrer 2024	
Hangneigung [°]			
Beste Klasse (5)	1-10	Beste Klasse (5)	0.2-1
Klasse 4	10-15	Klasse 4	1-3
Klasse 3	0-1	Klasse 3	3-8
Klasse 2	15-25	Klasse 2	8-20
Schlechteste Klasse (1)	> 30	Schlechteste Klasse (1)	> 20; < 0.2
Höhe über Meer [m]			
Beste Klasse (5)	< 500	Beste Klasse (5)	400-500
Klasse 4	500-600	Klasse 4	380-400; 500-600
Klasse 3	600-700	Klasse 3	350-380; 600-800
Klasse 2	700-800	Klasse 2	300-350; 800-1300
Schlechteste Klasse (1)	> 800	Schlechteste Klasse (1)	< 300; > 1300
Abstand zu Gewässer [m]			
Beste Klasse (5)	< 100	Beste Klasse (5)	20-100
Klasse 4	100-150	Klasse 4	100-200
Klasse 3	150-350	Klasse 3	0-20; 200-500
Klasse 2	350-600	Klasse 2	500-1000
Schlechteste Klasse (1)	> 600	Schlechteste Klasse (1)	0; > 1000

Ebersbach hat die Paläolandschaft in grösserem Umfang rekonstruiert. So wurden z.B. das grosse Moos und die Flussläufe nach der Dufourkarte rekonstruiert. Trotz dieser Massnahmen wurden grosse Bereiche des Mittellandes als potentialreich identifiziert; hier ist das GLM, MFP differenzierter. Diese grossen Flächen ergaben wahrscheinlich auch einen geringeren GAIN-Wert, der aber von Ebersbach nicht berechnet wurde.

4.3. Generalized linear model

Bock/Mennenga (2016) haben die induktive Methode des GLM in Ostholstein D für archäologische Potentialkarten des Neolithikums angewendet. Berücksichtigt wurden Geländehöhe, Hangneigung, Hangausrichtung, Landform, Nähe zu Meeres-/Süswasser, Substrattyp und Bodentyp. Somit wurden drei Variablen weniger als in dieser Arbeit verwendet. Es wurden so wenige wie möglich, aber ausreichend viele verwendet, um lange Rechenzeiten zu minimieren (Bock/Mennenga 2016, 159). Wichtige Faktoren waren die Vermeidung von Umweltgefahren, die Verfügbarkeit von lebenswichtigen Ressourcen, die Erreichbarkeit, die Möglichkeit der Verteidigung, der soziale Einfluss und die Ästhetik (Bock/Mennenga 2016, 170). Bei der Analyse wurden die folgenden Grundannahmen getroffen (Bock/Mennenga 2016, 182–183):

- Es finden sich nur neue Fundstellen, die den bekannten ähnlich sind (Taphonomie und Forschungsstand sind Filter). Daher können keine Orte als mit Sicherheit als fundleer erkannt werden.
- Es können keine Fundstellen prognostiziert werden, die nicht mehr nachweisbar sind.
- Es ist nicht möglich, die prähistorische Siedlungslandschaft zu rekonstruieren, da nicht alle Informationen verfügbar sind.
- Alle Zellen, die nicht als Fundstellen erfasst wurden, zählen als Nichtfundstellen. Diese Annahme ist wohl falsch, beim Auswählen zufälliger Nichtfundstellen gehen jedoch Informationen verloren.
- Die Wahrscheinlichkeitswerte sind nicht als absolute Wahrscheinlichkeiten anzusehen.

Der GAIN-Wert wurde in Ostholstein erweitert, dass die Gesamtgrösse des Untersuchungsgebiets und die Fundplatzfläche einflussen (Bock/Mennenga 2016, 186).

$$eGAIN = 1 - \left(\frac{p_a}{p_s} - (V_{Gf-Ff}) \right)$$

$$V_{Gf-Ff} = \frac{1}{\log_{10} \left(\frac{G_f}{F_f} \right)}$$

G_f = Gesamtfläche des Untersuchungsgebiet

F_f = Gesamtfläche der Fundplätze

$$p_a = \frac{\text{Verdachtsareal}}{\text{Gesamtareal}}$$

$$p_s = \frac{\text{prädizierte Fundstellen}}{\text{alle Fundstellen}}$$

Das Verdachtsareal durfte nicht grösser als 10% der Gesamtfläche sein, was jedoch deutlich unterschritten wurde (Bock/Mennenga 2016, 186–187).

Die Topographie von Norddeutschland ist kaum mit der gebirgigen der Schweiz vergleichbar. Ähnlichkeiten sind jedoch mit Staunässesituationen gegeben, etwa im Oldenburger Graben und im Grossen Moos. Die Auftorfung seit dem Neolithikum und die Trockenlegung in der Neuzeit (Bock/Mennenga 2016, 190) stellen dabei ähnliche Veränderungen in beiden Regionen dar.

Wegen der flachen Landschaft wird die Prognose sehr stark durch die Höhe über Meer dominiert. Da es einen Meeresspiegelanstieg gab, liegen die meisten Fundstellen des Frühneolithikums zwischen 2.8 bis 1 m unter dem heutigen Meeresspiegel. Weiter ist auch die Distanz zu Gewässern signifikant, die meisten Siedlungen sind weniger als 500 m von Wasser entfernt (Bock/Mennenga 2016, 208). Demgegenüber sind die Hangneigung, Ausrichtung, Landform, Substrat- und Bodentyp nicht signifikant (Bock/Mennenga 2016, 193).

Darüber hinaus unterscheiden sich die prädiagnostizierten Standorte der Megalithgräber deutlich von den prädiagnostizierten Standorten der Siedlungen (Bock/Mennenga 2016, 214). Dies ist für diese Arbeit sehr interessant, da alle Quellenarten im selben Datensatz verwendet wurden und dies eine weiterer Optimierungsschritt für künftige Forschungen sein müsste.

Ferner ist die Entwicklung der Siedlungslandschaft durch das Neolithikum interessant. Im Früh- und Spätneolithikum sind Siedlungen hauptsächlich entlang des Oldenburger Grabens zu finden, im Mittelneolithikum eher in höheren Lagen (Bock/Mennenga 2016, 190). Es ist somit sinnvoll, zeitliche Einteilungen zu machen, um eine chronologische Entwicklung in die Potentialkarten zu bringen.

Die GAIN-Werte der verschiedenen Phasen liegen mit 0.51-0.97 (Bock/Mennenga 2016, 193–211) generell etwas tiefer als in dieser Arbeit. Zudem findet ebenfalls eine Überanpassung an den verwendeten Datensatz statt (Bock/Mennenga 2016, 193). Beim GLM, MFP muss somit sehr gut auf die Auswahl von repräsentativen Fundstellen geachtet werden.

Nach Bock/Mennenga werden induktiven Verfahren zu Unrecht dafür kritisiert, dass sie menschliches Verhalten und die ökonomischen Verhältnisse nicht berücksichtigen (Bock/Mennenga 2016, 172). Im Gegensatz dazu werden bei deduktiven Methoden Annahmen über die untersuchte Landnutzung getroffen und diese stellen dann limitierende Faktoren dar. Gerade in prähistorischer Zeit gibt aber keine Quellen für eine fundierte Annahme dieser limitierenden Faktoren (Bock/Mennenga 2016, 172–173), wie dies auch bei Ebersbach (2015) der Fall war.

Insgesamt stellt die Studie fest, dass das GLM gute und nachvollziehbare Potentialkarten für die Archäologie liefert, wenn die verwendete Datengrundlage repräsentativ und ausreichend gross ist (Bock/Mennenga 2016, 223). Dies kann auf Basis der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse bestätigt werden.

Kritisch anzumerken ist, dass längere Zeitabschnitte zusammen betrachtet werden. Dies ist insbesondere relevant, da der vorhandene Meeresspiegelanstieg grosse Auswirkung auf die flache Landschaft hat. Zudem werden alle Rasterzellen ohne Fundstelle als Nichtfundstelle angenommen. Dabei wird die Zahl der Nichtfundstellen massiv überschätzt und es findet eine Unteranpassung statt. Somit ist das Modell bei Bock/Mennenga (2016) sowohl über- wie auch

unterangepasst. Aus diesem Grund wurden in dieser Studie nur zufällig ausgewählte Nichtfundstellen mit ähnlicher Anzahl wie die der Fundstellen verwendet.

4.4. Qualitätssicherung

Die Qualität von Potentialkarten ist in der Archäologie bis 2007 nicht ausreichend geprüft worden (Verhagen 2008, 285). Die Verwendung von unkontrollierten Potentialkarten führt zu archäologischen und finanziellen Risiken, die nicht abschätzbar sind (Verhagen 2008, 285). Die folgenden fünf Merkmale von Potentialkarten sind daher zu berücksichtigen (Verhagen 2008, 285–286):

- Die erwartete Siedlungsdichte muss erklärbar sein. Induktive Modelle sind daher nie zufriedenstellend.
- Modelle müssen transparent sein, d.h. die Arbeitsschritte müssen erklärt und die Resultate reproduzierbar sein.
- Modelle müssen so optimiert werden, dass aus den verwendeten Daten das beste Resultat erzielt wird.
- Modelle müssen auch in Zukunft verwendbar sein. Unabhängige Tests müssen daher ihre Qualität untersuchen.
- Die Unsicherheiten müssen aus dem Modell ersichtlich sein.

Der Anteil der prädierten Fundstellen kann sich in Zukunft verändern, da allen Modellen mit Fehlern behaftet sind. Daher müssen zur Überprüfung Daten vorhanden sein, die nicht ins Modell eingeflossen sind und die gesamten Fundstellen gut repräsentieren (Verhagen 2008, 287). Eine Variante dieser Überprüfung ist, dass in einem ersten Schritt ein deduktives Modell erstellt wird, welches durch Feldarbeit überprüft wird. Anschliessend kann ein induktives Modell zu Optimierungszwecken erstellt werden (Arnoldus-Huyzendveld u. a. 2016, 585).

4.5. Kritik

Beziehung zwischen mittlerer Jahrestemperatur und Höhe

Die mittlere Jahrestemperatur ist sehr stark von der Höhe abhängig, weshalb beide Datensätzen ähnliche Tendenzen aufweisen. Um diesen Faktor zu eliminieren könnte die Temperatur in Zukunft mit der Höhe multipliziert werden, um eine höhenbereinigte Jahrestemperatur zu erhalten.

Abb. 13 mittlere Jahrestemperatur*Höhe über Meer [$^{\circ}\text{C}*\text{m}$]. Die Täler im Tessin sowie das Rhonetal sind deutlich wärmer im Vergleich mit anderen Gebieten auf ähnlicher Höhe. Umgekehrt sind die Berner und Walliser Alpen deutlich kühler als andere Gebiete auf ähnlicher Höhe, wobei es dafür keinen Vergleich im Untersuchungsraum gibt.

Abb. 13 zeigt, dass das gesamte Mittelland höhenbereinigt sehr ähnliche, mittlere Jahrestemperaturen aufweist. Das Rhonetal und das *sottoceneri* weisen im Verhältnis zur Höhe hohe Temperaturen auf. Kalte Temperaturen in Bezug zur Höhe treten in den östlichen Berner Alpen und in den Walliser Alpen vor, wobei keine vergleichbaren Höhen im Untersuchungsraum gibt. Die Verteilung der Fundstellen zeigt, dass hohe Werte bevorzugt wurden.

Datenqualität

Die Qualität einer Potentialkarte hängt stark von der räumlichen und zeitlichen Auflösung der Eingangsdaten ab (Ebersbach 2015, 213). Die Qualität der Klimadaten des MH lässt jedoch zu wünschen übrig, da die räumliche Auflösung gering ist, was sich im gebirgigen Gebiet der Schweiz stark auswirkt. Dies ist sehr deutlich an den Pixelgrenzen in Abbildung 13 zu erkennen. Es wäre daher wünschenswert, dass Klimarekonstruktionen in Gebieten mit ausgeprägter Topographie eine hohe räumliche Auflösung aufweisen. Weiter wäre es auch wünschenswert, dass die zeitliche Auflösung höher wäre als ‘mittleres Holozän’. Diese Anforderungen erfordern jedoch deutlich mehr Grundlagenforschung und mehr Rechenleistung als die ohnehin schon sehr komplexen Modelle.

Ausserdem ist die Qualität der Bodendaten für das Gebiet der Schweiz derzeit schlecht. Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass die Daten von 2003 von einem deutschen Institut stammen und das Gebiet mehr oder weniger nur sechs Klassen umfasst.

Abb. 14 Bodenkarte der Schweiz nach Asch 2003

Die pedologischen Daten sind von Geologie, Temperatur, Relief, Biota, Mensch und der wirksamen Zeit abhängig. Die ersten drei werden im Modell ebenfalls berücksichtigt, weshalb sie insgesamt stärker gewichtet werden.

Abb. 15 Detail der Denkmalpflegepotentialkarte GLM, MFP des Rhonetals bei Sion VS

Ein Kritikpunkt bei allen Methoden ist, dass die Talböden als Gebiet mit hohem Potential dargestellt werden. Wir wissen, dass gerade im Rhonetal der Talboden wegen der Überschwemmungsgefahr nicht als Siedlungs- oder Bestattungsplatz genutzt wurde. Die obige Karte zeigt

ersichtlich, dass sich alle Fundstellen in der Nähe von Nebenflüssen befinden, die einen Schwemmkegel aufgeschüttet haben und somit hochwassersicherer sind. Forschungen im Kanton Bern haben dieses Problem durch die Schaffung von Puffern um Flüsse und Bäche gelöst, da sich deren Lauf ohne Kanalisierung regelmässig ändert (Ebersbach 2015, 214).

Potentialkarten werden oft an die bekannten Fundstellen angepasst, damit diese sich möglichst gut kategorisiert werden, was nicht das Ziel sein soll. Die Qualität kann mit Exaktheit und Präzision beurteilt werden (Ebersbach 2015, 228). Dies ist auch bei der MCOA in der dieser Arbeit der Fall, da das Ziel war, möglichst hohe GAIN-Werte zu erreichen. Daher werden nur ähnliche Fundstellen präzisiert; völlig andersartige können nicht gefunden werden.

Schliesslich wurden alle auf Xronos verfügbaren archäologischen Daten verwendet. Da es sich jedoch um Gräber und Siedlungen handelt, ergibt sich daraus eine Potentialkarte für alle Quellenarten. Ein präziseres Bild könnte sich ergeben, wenn man sie voneinander trennt. Dazu müssten jedoch deutlich mehr Daten einer Zeitstellung und Quellenart im gesamten Gebiet der Schweiz zusammengetragen werden, was einen immensen Aufwand bedeuten würde.

5. Fazit

In der vorliegenden Arbeit wurden für das Gebiet der Schweiz archäologische Potentialkarten für die Denkmalpflege und Forschung während des Neolithikums und der Bronzezeit erstellt. Dabei wurden deduktive (MCOA) und induktive (GLM und *naive Bayesian*) Methoden verwendet. Diese Potentialkarten wurden mit dem GAIN-Wert auf ihre Qualität geprüft. Die Fundstellen wurden von Xronos (Hinz u. a. 2023) bezogen. Dazu wurden folgende naturräumlichen Daten verwendet:

- Geologische Daten
- Pedologische Daten
- Distanz zu Gewässer
- Moderne Landnutzung
- Neigung
- Ausrichtung
- TPI
- Höhenlage
- Mittlere Jahrestemperatur MH
- Jahresniederschlag MH

Andere, nicht naturräumliche Daten der Landschaft könnten in zukünftigen Studien einbezogen werden. Dazu könnten die folgenden gehören:

- Sichtbare Fläche
- Erreichbare Fläche in 1 h Gehzeit
- Palynologische Daten

Die MCOA ist gut geeignet, um eine datenunabhängige Einteilung zu erstellen, erzeugt aber eine weniger präzise Potentialkarte als das GLM, MFP. Dieses liefert die Potentialkarten mit den insgesamt höchsten GAIN-Werten. Auch andere Forschungen kamen zu demselben Ergebnis (Bock/Mennenga 2016). Allerdings sind diese Potentialkarten tendenziell an den verwendeten Datensatz überangepasst. Mit der *naiv Bayes*'schen Methode konnten bei der Denkmalpflegepotentialkarte weniger gute Ergebnisse erzielt werden, hingegen die Forschungspotentialkarte lieferte noch höhere GAIN-Werte als beim GLM, MFP. Ein weiterer Nachteil von *naive Bayesian* ist, dass es trotz gleicher Datengrundlage längere Rechenzeiten als beim GLM, MFP ergibt.

Es lässt sich sagen, dass die gewässernahen Gebiete im Mittelland ein hohes Potential aufweisen. Dies gilt auch für tiefere Gebiete im Aare-, Rhone-, Rheintal und Gebiete nördlich des Juras. Die höheren Lagen in den Bergen und überraschenderweise auch die tieferen Regionen um Basel haben ein geringes Potential. Letzteres liegt daran, dass der Trainingsdatensatz nur Fundstellen in der Schweiz berücksichtigt und somit gar keine tiefliegenden Fundstellen in die Modellierung einfließen.

Die Potentialkarte des GLM, MFP ist ein nützliches Werkzeug für die Ressourcenplanung. Da auch die Qualität geprüft wurde, können archäologische und finanzielle Risiken, wenn nicht ausgeschlossen, so doch zumindest minimiert werden.

Eine Verbesserung könnte durch eine systematischere Qualitätssicherung mit Standardabweichung erreicht werden. In dieser Arbeit wurden nur 50% der Fundstellen für die induktiven Modelle zur Erstellung verwendet, die restlichen 50% zur Überprüfung! Eine geeignete, wenn auch rechenintensive Methode ist die *cross validation*. Dabei werden die Daten in gleich grosse

Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe einmal als Testdatensatz zurückgehalten. Der Gesamtfehler wird aus dem Durchschnitt der einzelnen Fehler berechnet (Verhagen 2008, 287–288). Der Extremfall davon ist, dass nur ein Fundort dazu verwendet wird. Dieser Ansatz nennt sich *leave one out* (LOO) (Verhagen 2008, 288).

Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass Potentialkarten immer als fehlerhaft angesehen werden müssen, da sie versuchen, menschliches Verhalten abzuschätzen und somit eine mehr oder weniger freie Wahl zulassen (Cochran u. a. 2022, 135). Darüber hinaus sind archäologische Quellen immer unvollständig und nicht unbedingt repräsentativ. Nichtsdestotrotz sind Potentialkarten ein nützliches Werkzeug, da sie es ermöglichen, grosse Flächen nachvollziehbar zu analysieren und auf dieser Grundlage Ressourcen zu planen.

6. Bibliographie

- Arnoldus-Huyzendveld/Citter/Pizziolo 2016: A. Arnoldus-Huyzendveld/C. Citter/G. Pizziolo, Predictivity - Postdictivity: a Theoretical Framework. In: CAA2015. Keep the Revolution going. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (43) 2 (Oxford 2016) 593–598.
- Asch 2003: K. Asch, The 1 : 5 Million International Geological Map of Europe and Adjacent Areas: Development and Implementation of a GIS-enabled Concept. In: Geologisches Jahrbuch (3) (Stuttgart 2003) <https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/Europa/IGME5000/IGME_Download/IGME5000_PreliminaryLegend_screen.html?nn=1556388>(28.11.2023).
- Asch 2005: K. Asch, Internationale Geologische Karte von Europa und den angrenzenden Regionen 1:5.000.000. In: (Hannover 2005) <https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/Europa/IGME5000/IGME_Download/IGME5000_PreliminaryLegend_screen.html?nn=1556388>(01.12.2023).
- Bock/Mennenga 2016: A. Bock/M. Mennenga, Wasser, Landschaft und Gesellschaft. Studien zum Ressourcenmanagement der Trichterbechergesellschaften. Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung (10) (Bonn 2016).
- Brown/Hill/Dolan/Carnaval/Haywood 2018: Brown/Hill/Dolan/Carnaval/Haywood, PaleoClim, high spatial resolution paleoclimate surfaces for global land areas., (2018) <<http://www.paleoclim.org/>>(03.11.2023).
- Cochran/Thompson/Tucker 2022: L.E. Cochran/V.D. Thompson/B. Tucker, Creating living predictive models of coastal paleoenvironmental landscapes. In: M.T. Carson (Hrsg.) Paleolandscapes in Archaeology. Lessons for the Past and Future. (Oxon 2022) 130–155.
- Ebersbach 2015: R. Ebersbach, Eine Potenzialkarte Archäologie für den Kanton Bern. Archäol. Bern Jahrb. Archäol. Dienstes Kantons Bern, 2015, 110–131.
- European Space Agency 2018: European Space Agency, CORINE Land Cover, (2018) (12.12.2024).
- European Space Agency 2023: European Space Agency, Copernicus Digital Elevation Model, (2023) (06.03.2024).
- Hinz/Roe/Heitz/Schmid/Ebrahimiabareghi 2023: M. Hinz/J. Roe/C. Heitz/C. Schmid/S. Ebrahimiabareghi, Xronos. Open chronometric data for archaeology., (2023) <<https://xronos.ch/data>>(12.03.2024).
- Lehner/Grill 2013: B. Lehner/G. Grill, Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems., (2013) <<https://www.hydrosheds.org/products/hydrorivers>>(31.10.2023).
- McCall 2018: G.S. McCall, Strategies for Quantitative Research. Archaeology by Numbers. (Abingdon/New York 2018).
- Messenger/Lehner/Grill/Nedeva/Schmitt 2016: M.L. Messenger/B. Lehner/G. Grill/I. Nedeva/O. Schmitt, Estimating the volume and age of water stored in global lakes using a geo-statistical approach., (2016) <<https://www.hydrosheds.org/products/hydrolakes>>(31.10.2023).
- Swisstopo 2024: Swisstopo, swissBOUNDARIES3D, (2024) <<https://www.swisstopo.admin.ch/de/landschaftsmodell-swissboundaries3d>>(06.03.2024).
- Verhagen 2008: P. Verhagen, Testing Archaeological Predictive Models: A Rough Guide. In: A. Posluschny/K. Lambers/I. Herzog (Hrsg.) Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) Berlin, Germany, April 2-6, 2007. (Bonn 2008) 285–291.
- Wikipedia.org 2024: Wikipedia.org, Liste der Speicherseen in der Schweiz, (2024) <https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Speicherseen_in_der_Schweiz>(12.03.2024).
- worldclim.org 2022: worldclim.org, Worldclim, (2022) <<https://worldclim.org/>>(28.11.2023).

7. Anhang

7.1. Abkürzungsverzeichnis

GIS	Geographisches Informationssystem
GLM	<i>generalized linear model</i>
LOO	<i>leave one out</i>
MCOA	<i>multi criteria overlay analysis</i>
MH	mittleres Holozän
MFP	<i>multiple fractional polynomial</i>
TPI	<i>topographic position index</i>

7.2. Zenodo-Link

Tab. 5 In Zenodo abgelegt Dateien

Name	Format
01_Potentialkarte_Schweiz	PDF
02_Befehle_raster_calculator	PDF
03_Dokumentation_MCOA	XLS
04_Forschung_glm_mfp	TIF
05_Denkmal_glm_mfp	TIF
data_import_tpi_aspect_slope	R-Datei
general_linear_model	R-Datei
get_data_from_xronos	R-Datei
model_gain	R-Datei
naive_bayesian	R-Datei
predict_prob_classes	R-Datei

Zenodo: 10869248

DOI: 10.5281